

**ЭВОЛЮЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРМИНОВ РОДСТВА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Ходжакулова Шахло Аскарвна

Термезский государственный университет

e-mail: shahlo19700520@mail.ru

Аннотация. *Статья посвящена истории исследований терминов родства в русском языке, рассматривая ключевые моменты и этапы их изучения от древности до современности. В ней анализируются трудности, с которыми сталкивались лингвисты при определении и классификации родственных отношений, а также влияние культурных и социальных факторов на формирование терминологии. Особое внимание уделяется работам выдающихся исследователей, их методам и достижениям в этой области. Также рассматриваются современные подходы к изучению родственных терминов, включая дисциплинарные исследования, которые соединяют лингвистику с антропологией и социологией. Статья подчеркивает значимость термина родства не только как языковой единицы, но и как важного культурного феномена, отражающего традиции и обычаи русского общества.*

Ключевые слова: *анализ, наука, исследования, лексика, язык, значения, история.*

Annotatsiya. *Maqola rus tilidagi qarindoshlik atamalarini tadqiq qilish tarixiga bag'ishlangan bo'lib, ularni antik davrdan hozirgi kungacha o'rganishning asosiy nuqtalari va bosqichlarini ko'rib chiqadi. Unda tilshunoslarning qarindoshlik munosabatlarini aniqlash va tasniflashda duch kelgan qiyinchiliklari, terminologiyaning shakllanishiga madaniy va ijtimoiy omillarning ta'siri o'rganiladi. Bu borada yetuk tadqiqotchilarning ijodi, metodikasi, erishayotgan yutuqlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, u tilshunoslikni antropologiya va sotsiologiya bilan bog'laydigan intizomiy tadqiqotlarni o'z ichiga olgan qarindoshlarni o'rganishga zamonaviy yondashuvlarni o'rganadi. Maqolada qarindoshlik atamasi nafaqat lingvistik birlik, balki rus jamiyatining an'analari va urf-odatlarini aks ettiruvchi muhim madaniy hodisa sifatidagi ahamiyatini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *tahlil, fan, tadqiqot, lug'at, til, ma'no, tarix.*

Annotation. *The article is devoted to the history of research into kinship terms in the Russian language, considering the key points and stages of their study from antiquity to the present. It examines the difficulties that linguists have encountered in defining and classifying kinship relationships, as well as the influence of cultural and social factors on the formation of terminology. Particular attention is paid to the work*

of outstanding researchers, their methods and achievements in this field. It also examines contemporary approaches to the study of cognates, including disciplinary studies that connect linguistics with anthropology and sociology. The article emphasizes the significance of the term kinship not only as a linguistic unit, but also as an important cultural phenomenon that reflects the traditions and customs of Russian society.

Key words: *analysis, science, research, vocabulary, language, meanings, history.*

Лексико-семантическая группа «Термины родства» всегда представляла интерес для исследователей. Для различных славянских языков был составлен инвентарь терминов родства, изучаемых как в синхронической так и в диахронической перспективе. Анализировались соответствия между терминами родства и структурой родственных отношений, что сближало эту область лингвистики с этнографией. Многие исследования терминов родства основывались на сравнительном анализе.

Также отмечается, что «Термины родства» была предметом внимания диалектологов, которые в первую очередь занимались составлением инвентаря терминов кровного родства и свойств в различных русских говорах, а также исследованием мотивационных моделей некоторых терминов [Шарапова, 1977].

Разбирались различные частные аспекты данной темы, такие как история словообразовательных типов имен детенышей и детей в русском языке [Азарх, 1976]; названия родственных групп в русских народных говорах [Ухмылина, 1970]; а также терминология отношений в родстве, используемая в языке сказок [Зайцева, 1977].

С конца 90-х годов XX века в Санкт-Петербурге публикуется альманах «Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства» [АР], который уже насчитывает 12 и более выпусков. Второй выпуск включает «Аннотированную библиографию научных трудов по родству, системам родства и системам терминов родства на русском языке (с добавлением литературы на языках бывшего Советского Союза), опубликованных с 1845 по 1995 годы».

Эта библиография занимает 70 страниц и содержит более тысячи ссылок на литературу о терминах родства, организованных по следующим темам: «Историография; Общие работы; Термины родства и антропонимы; Парные термины родства; Фиктивное родство; Счет родства; Система родства и возрастная система; Методика; Формальные методы в изучении систем терминов родства; Родство в фольклоре; Терминология родства как лексическая группа; Сопоставление терминов родства в языках разных семей; Народы

Америки; Народы Африки; Арабы; Народы Океании» и др. [Дзибель, 1998: 214-284, 286].

В альманахе выделяются несколько ключевых разделов: Дискуссии и обсуждения; Теория и методология; Конкретные исследования; Материалы; Библиография. В рамках раздела «Дискуссии...» рассматриваются такие темы, как: Системы терминов родства; этнографические и лингвистические методы исследования; Латеральность и линейность в системах счёта родства; Проблемы восстановления протосистем терминов родства и их характеристик; Вопросы реконструкции ностратической системы родства и её особенностей – и другие. Упоминания о вторичных, производных значениях терминологии родства в имеющейся литературе явно недостаточно: в ней обсуждаются лишь некоторые «новые значения» слов бабка, бабушка, дед, дедушка; семантические производные от русских терминов родства, таких как дядя и тётя; отражения терминологии родства в фамилиях (на материалах говоров Тамбовской области).

В последнее время внимание к терминам родства начали уделять ученые толстовской школы: С.М. Толстая писала о семантической модели родства в славянском народном календаре; недавно под её редакцией вышел сборник «Категория родства в языке и культуре», в котором исследуются вторичные значения терминов родства во многих славянских регионах. Особенно стоит отметить статью С.М. Толстой, касающуюся темы родства в восточнославянских лечебных заговорах.

В последние десятилетия одной из наиболее актуальных и востребованных тем стала «языковая картина мира». В русской лингвистике эта тема особенно активно изучается в рамках двух направлений: Московской семантической и Московской этнолингвистической школ.

Ю.Д. Апресян кратко описывает историю термина «языковая картина мира»: это понятие, которое впоследствии получило название «наивная картина мира» и «языковая картина мира», появилось в лингвистике в XIX веке и с тех пор стало основой обширной литературной работы.

Достаточно упомянуть такие имена и школы, как В. Гумбольдт и А.А. Потебня, Э. Сэпир и В. Уорф (гипотеза «лингвистической относительности»), последователи Гумбольдта (понятие *Zwischenwelt*), Л.В. Щерба (разграничение «обывательских» и научных понятий), Р. Халлиг и В. Вартбург (концепция «наивного реализма»), Г. Хойер (американская этнолингвистическая школа), а также этнолингвистические школы Н.И. и С. М. Толстых в России (особенно их многотомный словарь «Славянские древности») и Е. Бартминьского в Польше. Исключительное место в данной литературе занимают семантические исследования Анны Вежбицкой. Далее Ю.Д. Апресян в «недавних

лингвистических работах по русской языковой картине мира» упоминает труды таких авторов, как Н.И. Сукаленко, Е.С. Яковлева, Анна А. Зализняк, И.Б. Левонтина, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев, В.А. Плунгян и других. [Апресян, 2006: 34].

Размышляя о разнообразном материале, представленном авторами Московской семантической школы в книге «Языковая картина мира и системная лексикография», Ю. Д. Апресян отмечает: «Практически все разделы книги, каждый по-своему, иллюстрируют один и тот же удивительный феномен - выделение в языке определённой группы фундаментальных значений, составляющих основу его семантической системы и обладающих способностью к взаимным преобразованиям, или «перетеканию» друг в друга при определённых условиях. При этом одни и те же пути таких преобразований можно проследить как на синхроническом, так и на диахроническом и типологическом материалах» [Апресян, 2006: 30].

Исследуемый нами материал (термины родства) также относится к «группе фундаментальных значений», формирующих основу семантической системы, способной к взаимопревращениям. В нашей работе будет в основном акцентироваться внимание на интервенции и экстраполяции терминов родства (прежде всего кровного) в другие области. Хотя Школа Апресяна ещё не уделила внимания терминам родства и их «взаимопревращениям», Школа Толстых недавно выпустила сборник под названием «Категория родства в языке и культуре», в который включена статья С.М. Толстой «Категория родства в этнолингвистической перспективе» в качестве введения [Толстая, 2009].

В терминологии С.М. Толстой одна система может выступать в роли «донора» для других систем, к таким «донорам» можно отнести и систему терминов родства. С. М. Толстая рассматривает «катеорию родства как код или семантическую модель, используемую в языке и культуре. Это касается как вторичных значений терминов (или шире – лексики) родства, применяемых системно в языковой номинации различных объектов и целых классов объектов, так и мотивации родства, метафор семейных и родственных отношений, которые можно наблюдать в фольклоре, обрядах и верованиях» [Толстая, 2009: 9].

Она утверждает: «Тенденция к расширению понятия родства характерна не только для языка, но и для культуры, где мы можем наблюдать распространение этой категории за пределы собственно родственных связей, определяемых на основе рождения, и формирование целой системы видов родства, которые в различной степени и направлениях отходят от прототипической модели генетического родства» [Там же: 12].

Н. И. Толстой обсуждал вопрос интервенции и передачи лексем с их основными значениями в другие сферы, где они начинают иметь иное значение. В своем исследовании, посвященном славянской географической терминологии, он подчеркивал, что обязанность исследователя заключается в отслеживании семантических изменений и перемещений слов, относящихся к одному и тому же источнику. Толстой предлагал анализировать лексику с помощью метода семантических полей и вводил такие концепции, как «амплитуда колебания лексем», «семантическая цепь» и «семантическое звено», которые являются важными элементами данного поля. Не прибегая к терминологии Толстого, мы тем не менее будем обсуждать аналогичные идеи с типологической точки зрения.

Мы рассмотрим «семантические сдвиги» лексико-семантической группы «Термины родства» на примере говоров Архангельской области. Доказательства необходимости исследования материала в рамках одной (хотя и довольно обширной) языковой зоны можно найти в классических трудах Н. И. Толстого: «Следует полагать, что без этнически, территориально и лингвистически заданных, обозначенных и обособленных семиологических аспектов, общая семиология в некотором смысле останется без основ и не получит широких перспектив для дальнейшего развития» [Толстой, 2006: 26]. Этот регион считается одним из ранних мест заселения русскими, начавшегося уже в XII веке. Историки выделяют два основных потока русской колонизации: новгородский и московский (ростово-суздальский).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шарапова, И. М. Терминология родства в рязанских говорах [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / И. М. Шарапова. – М., 1977. – 19715 с.
2. Азарх, Ю. С. К истории словообразовательных типов названий детенышей и детей в русском языке [Текст] / Ю. С. Азарх // Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исследования. 1976 / отв. ред. Р. И. Аванесов. – М., 1978. – С. 229–255
3. Ухмылина, Е. В. Название совокупности родственников в русских народных говорах [Текст] / Е. В. Ухмылина // Совецание по Общеславян. лингвист. атласу (Горький, 23-27 июня 1970): тез. докл. – М., 1970. – С. 45-51.
4. Зайцева, И. К. Терминология родственных отношений в языке сказок [Текст] / И. К. Зайцева // Язык жанров русского фольклора: межвуз. науч. сб. / отв. ред. З. К. Тарланов. – Петрозаводск, 1977. – С. 88–92.
5. Дзибель, Г. В. Аннотированная библиография научных трудов по родству, системам родства на русском языке (с добавлением литературы на языках бывшего Советского Союза, опубликованных в 1845-1998 гг. [Текст] / Г.

В. Дзибель //Алгебра родства. – СПб.,1998. – Вып. 2. – С. 214–289.

6. Апресян, Ю. Д. Основания системной лексикографии [Текст] / Ю. Д. Апресян // Языковая картина мира и системная лексикография /отв. ред. Ю. Д. Апресян. – М., 2006. – С. 33–160.

7. Ходжакулова Ш. Основные понятия научной терминологии. Universal journal of law, finance and applied sciences Vol. 2 NO. 16 (2024): с. 22-30.

8. Толстая, С.М. Категория родства в этнолингвистической перспективе (вместо предисловия) [Текст] / С. М. Толстая // Категория родства в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. – М., 2009. – С. 7–22.

9. Толстой, Н. И. Славянская географическая терминология: семасиологические этюды [Текст] / Н. И. Толстой. – 2-е изд., доп. – М.: Ком. Книга, 2006. – 360 с.